

УДК 343.8 (045)

Свириденко Наталія Миколаївна –

аспірант Академії Державної пенітенціарної служби,
підполковник внутрішньої служби
м. Чернігів, Україна

Svyrydenko Nataliia Mykolaivna –

post-graduate student of the Academy of the State Penitentiary Service,
lieutenant colonel of internal service
Chernihiv, Ukraine
(34 Honcha st., Chernihiv, 14000, Ukraine)

Сучасні вимоги міжнародних стандартів до підбору та підготовки пенітенціарного персоналу

Статтю присвячено аналізу змісту міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними щодо підбору та підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань, загальних правил прийому тюремного персоналу на роботу, умов його праці та навчання, виплат фінансового забезпечення, встановлення необхідних соціальних гарантій, інших винагород і компенсацій.

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, персонал, органи та установи виконання кримінальних покарань, пенітенціарні системи.

Стаття посвячена аналізу содержания международно-правовых стандартов в области защиты прав заключенных и обращения с ними по вопросам подбора и подготовки персонала органов и учреждений исполнения уголовных наказаний, общих правил приема тюремного персонала на работу, условий его работы и учебы, выплат финансового обеспечения, установления необходимых социальных гарантий, других вознаграждений и компенсаций.

Ключевые слова: международно-правовые стандарты, персонал, органы и учреждения исполнения уголовных наказаний, пенитенциарные системы.

N.M. Svyrydenko Modern Requirements of International Standards for Selecting and Training Penitentiary Personnel

The purpose of the article is to analyze and summarize the current requirements of international legal standards in the field of protection prisoners' rights and their treatment with regard to selecting and training the personnel of penal bodies and institutions; recommendations concerning their incorporation into the current legislation of Ukraine have been developed.

The relevance of the chosen topic is explained by the importance of the international and legal component of selecting and training the personnel of penal bodies and institutions in the context of modern integration processes of world and European level, including the sphere of penitentiary activity.

Investigating the problem of selecting and training qualified personnel for the penitentiary system of Ukraine, taking into account the requirements of international and legal standards should contribute to strengthening the legitimacy in the activities of the personnel of penal bodies and institutions, strengthening the discipline, stimulating the development of employees' professionally important qualities.

Domestic and foreign scholars, in particular V.A. Anishchenko, V.A. Badyra, V.V. Vasylevych, V.B. Dvortsov, O.I. Ivankov, V.A. Lovochkin, S.V. Pietkov, O.B. Ptashynskiy, M.S. Puzyrov, V.M. Synov, O.O. Tymofieieva, V.O. Utkin studied specific aspects of the problem of influence of international and legal standards on selecting and training the personnel of penal bodies and institutions.

The purpose of the article is to prove the fact that the basic provisions of international and legal standards in the field of protection prisoners' rights and their treatment serve as legal guidelines for reforming not only the

national penal system, but are the basic values, which the penitentiary systems of most modern civilized states seek for.

1. In accordance with the essence of international and legal standards, the personnel of penal bodies and institutions shall include specialized staff, in particular social workers, medical staff, psychologists, senior civilians, and directly prison staff.

2. International standards in the field of protection prisoners' rights and their treatment, developed by the UN, as well as regional standards, as a rule, contain norms defining the general rules for the recruitment of prison personnel, deal with their working and studying conditions, payments to prison staff, needed social guarantees, other rewards and compensations.

3. The most complete requirements for selecting and training the personnel of penal bodies and institutions are set out in the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners dated 2015 (Nelson Mandela Rules).

Keywords: *international legal standards, personnel, organs and institutions for the enforcement of criminal sentences, penitentiary systems.*

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми пояснюється тим значенням, якого в умовах сучасних інтеграційних процесів світового та європейського рівня, у тому числі і у сфері пенітенціарної діяльності, набуває міжнародно-правова складова підбору та підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань. Слід підкреслити, що принципові положення міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними слугують правовими орієнтирами для реформування національної системи виконання кримінальних покарань, базовими цінностями, до яких прагнуть пенітенціарні системи більшості сучасних цивілізованих держав. Отже, дослідження проблеми підбору та підготовки кваліфікованих кадрів для пенітенціарної системи України з урахуванням вимог міжнародно-правових стандартів повинно сприяти зміцненню законності в діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, укріпленню дисципліни, стимулюванню розвитку професійно-важливих якостей співробітників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, невіршені раніше проблеми. Дослідженням окремих аспектів проблеми впливу міжнародно-правових стандартів на підбор та підготовку персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань в останній час займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема В.А. Бадира, В.В. Василевич, В.Б. Дворцов, В.А. Львович, С.В. Петков, О.Б. Пташинський, В.М. Синьов, О.О. Тимофєєва, В.О. Уткін. У той же час В.А. Аніщенко, О. І. Іваньков,

Я.О. Ліховицький, М.С. Пузирьов, Т.В. Якимчук розглядали досліджувану проблему в контексті власних наукових доробок, що не надавало цілісної характеристики шляхам її вирішення.

Мета. Мета статті полягає у аналізі та узагальненні сучасних вимог міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними щодо підбору і підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань; напрацюванні рекомендацій відносно їх залучення до діючого законодавства України.

Виклад основного матеріалу. В.О. Уткін, розглядаючи роль та значення міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними (далі – міжнародні стандарти), підкреслював, що «вміщені в міжнародних стандартах кримінально-виконавчої діяльності положення узагальнюють, акумулюють і доводять до відома законодавців і правозастосовників світовий досвід, виконуючи важливу інформаційну функцію». Вони «призначені... для того, щоб на основі загальноновизнаних досягнень сучасної думки ... викласти те, що зазвичай вважається правильним з принципового та практичного поглядів у галузі поводження з ув'язненими та управління тюрмами» [1, 89].

Відповідно до змісту міжнародно-правових стандартів персонал органів та установ виконання кримінальних покарань включає в себе «різні категорії співробітників, серед яких спеціалізований персонал, зокрема: працівники соціальних служб, медичний персонал і психологи) або цивільні особи, які займають керівні посади, і безпосередньо тюремний

персонал» [2]. Міжнародні стандарти, розроблені ООН, а також регіональні стандарти як правило містять норми, що визначають загальні правила прийому тюремного персоналу на роботу, стосуються умов їх праці та навчання, виплат тюремним працівникам фінансового забезпечення, необхідних соціальних гарантій, інших винагород і компенсацій.

Основні рекомендації щодо підбору і підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань утримуються у низці міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними. Це, передусім, стандарти ООН, зокрема: Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з ув'язненими 2015 р. (Правила Мандели), розділ «Персонал установ», правила 74-82 [3]; Правила ООН, що стосуються поводження з жінками-ув'язненими та заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, для жінок-правопорушників 2010 р. (Бангкокські правила), розділ 9 «Персонал виправних установ і професійна підготовка», правила 29-35 [4]; Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (Гаванські правила) 1990 р., розділ V «Персонал», правила 81 – 85 [5]; Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. правило 22 «Необхідність професіоналізму і підготовки» та Коментар до нього [6]; Основні принципи ООН застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р., розділ «Кваліфікація, підготовка і консультування», статті 18-21 [7].

Разом із тим вимоги щодо підбору і підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань утримуються в окремих регіональних документах, зокрема: Європейських пенітенціарних правилах Ради Європи, Частина V «Адміністрація і персонал», правила 71-89 [8]; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (97) 12 «Про персонал, що займається здійсненням санкцій і заходів» (1997) [9]; Принципах та найкращих практиках захисту осіб, позбавлених волі, на американському континенті, розділ «Персонал місць позбавлення волі» [10]; Правилах і заходах щодо заборони та попередження катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання в

країнах Африки (Керівництво «Роббен Айленд»), розділ «Навчання і надання повноважень» правила 45, 46 [11].

Як свідчать результати аналізу вищезазначених документів, на першому місці серед наявних є проблема працевлаштування на посадах персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань фахівців, що володіють необхідними особистими якостями і навичками. Е. Койл зазначає, що її вирішення забезпечить відповідальне, мотивоване и зацікавлене виконання персоналом посадових обов'язків поруч із задоволенням від якісно виконаної роботи [12, с. 22]. Цю ж думку підтримує В.Б. Дворцов, який зазначає, що «до питань професійної підготовки співробітників пенітенціарних установ дуже серйозно ставляться у всьому світі, оскільки саме підготовка співробітників до служби багато в чому визначає ефективність їх подальшої діяльності і як наслідок – благополуччя і спокій всього суспільства» [13, с. 157]. Більш детально розглядає шляхи вирішення означеної проблеми О.Н. Ярмиш, до яких він відносить: а) прогнозування потреби в персоналі; б) набір кандидатів до вступу на службу; в) добір кадрів із числа претендентів за низкою критеріїв; г) адаптацію на робочому місці та введення в посаду, входження в організацію молодих спеціалістів; г) супровід кар'єри; д) поліпшення соціально-психологічного клімату, профілактику конфліктів; е) створення корпоративної та поліпшення організаційної культури; є) оцінювання й атестацію персоналу; ж) організацію професійного навчання та підвищення кваліфікації; з) роботу з вивільнення персоналу; й) підвищення лояльності персоналу й кадрову безпеку [14, с. 6].

Саме тому міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними надають чітке уявлення про те, яких фахівців s для якої діяльності слід підбирати та готувати, встановлюють критерії та процедури відбору, які включають у себе вивчення особистості кандидатів та інших характеристик, а також встановлення рівня їх навичок та кваліфікації.

Матеріали здійсненого дослідження дозволяють зазначити, що найбільш повно вимоги до підбору та підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних

покарань конкретизовані у Мінімальних стандартних правилах ООН щодо поводження з ув'язненими 2015 р. (Правилах Мандели). Правило 74 встановлює, що тюремна адміністрація повинна дбати про ретельний відбір персоналу всіх категорій, бо належний порядок у тюремній установі залежить від сумлінності, гуманності, компетентності та особистих якостей цих співробітників. На тюремну адміністрацію покладається обов'язок постійно прищеплювати своїм працівникам та громадськості думку про те, що ця робота має велике суспільне значення. Для досягнення вищевказаної мети Правила Мандели рекомендують призначати співробітників на повний робочий час в якості спеціалізованого тюремного персоналу, що користується статусом державних службовців. Однією із вирішальних умов лояльності та ефективного виконання покладених обов'язків повинно стати їхнє переконання у тому, що «їхня посада буде збережена за умови їх гарної поведінки, ефективності їх роботи та фізичної здатності виконувати покладені на них завдання». Беручи до уваги винятково тяжкі умови цієї роботи, Правила Мандели рекомендують забезпечувати відповідні пільги та умови праці [3]. У свою чергу у Правилі 75 підкреслюється, що весь тюремний персонал повинен бути достатньо освіченим і повинен мати можливість та засоби професійно виконувати свої обов'язки. З цією метою перед призначенням на роботу всі співробітники повинні пройти підготовку з урахуванням загальних і конкретних обов'язків тюремного персоналу, яка повинна відображати сучасну обґрунтовану найкращу практику в кримінально-правових науках. Завдяки цьому на роботу до тюремних установ повинні прийматися тільки ті кандидати, які успішно склали теоретичні і практичні іспити в кінці такого навчання. У свою чергу, тюремна адміністрація повинна постійно організовувати навчальні курси без відриву від роботи з метою підтримки і підвищення знань та професійної кваліфікації своїх співробітників після призначення на роботу і в ході їхньої подальшої діяльності [3].

Правила ООН, що стосуються поводження з жінками-ув'язненими та заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, для жінок-правопорушників 2010 р. (Бангкокські

правила) уточнюють вимоги Правил Мандели щодо персоналу установ, де відбувають покарання жінки. Відповідно до змісту Правил 29-35 особливістю професійної підготовки персоналу, що працює в жіночих виправних установах, є набуття вмінь та навичок задоволення особливих потреб жінок-ув'язнених, пов'язаних із соціальною реінтеграцією, та необхідністю підтримувати в установах безпечних і реабілітуючих умов з урахуванням гендерних факторів. Додатковими умовами підбору персоналу для роботи в цих установах є: вміння надавати першу допомогу та наявність елементарних медичних знань з основних питань, пов'язаних з жіночим здоров'ям; за умови, що дітям дозволено залишатися в виправних установах разом зі своїми матерями, наявність базової підготовки з питань медичного догляду, щоб при необхідності та у надзвичайних ситуаціях приймати відповідні заходи для усунення небезпеки відносно дітей та матерів; вміння приділяти особливу увагу розв'язанню проблем ВІЛ, громадського осуду та дискримінації; навчання методам виявлення необхідності лікування психічних захворювань і ризику членушкодження та суїциду серед жінок-ув'язнених і надання допомоги у вигляді підтримки та інформування про такі випадки фахівців [4].

Персонал установ, де відбувають покарання неповнолітні, відповідно до рекомендацій Правил ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (Гаванські правила) 1990 р., повинен бути кваліфікованим, і до його складу має входити достатня кількість таких фахівців, як вихователі, інструктори виробничого навчання, працівники соціальних служб, психіатри та психологи, які наймаються на постійній основі. Правила 82-87 зазначають, що адміністрація повинна забезпечувати ретельний відбір та наймання співробітників всіх рівнів і професій. Персонал повинен прийматися на роботу в якості професійних співробітників з належною винагородою.... Слід постійно заохочувати персонал виправних установ для неповнолітніх до гуманного, сумлінного і ефективного виконання своїх обов'язків, до того, щоб їх поведінка служила зразком для неповнолітніх та позитивно орієнтувала їх на майбутнє. Особливістю Гаванських правил є особливі

вимоги щодо підготовки персоналу, яка дозволяла б йому «ефективно виконувати свої обов'язки, включаючи, зокрема, підготовку в галузі дитячої психології, благополуччя дитини і ознайомлення з міжнародними нормами в галузі прав людини та прав дитини». Також Гаванські правила визначають особливі вимоги щодо поваги та охорони людської гідності та основних прав всіх неповнолітніх при виконанні своїх обов'язків, зокрема: а) жоден співробітник виправних установ не може застосовувати, провокувати або допускати будь-які тортури чи будь-яке інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання ні в якому разі і ні за яких обставин; б) весь персонал повинен рішуче виступати проти будь-яких корупційних дій і боротися з ними, негайно повідомляючи про них компетентним властям;... в) весь персонал повинен забезпечувати повну охорону фізичного і психічного здоров'я неповнолітніх, включаючи захист від фізичних, сексуальних зловживань та експлуатації і знущань над психікою людини, і приймати, коли це потрібно, негайних заходів для забезпечення медичного спостереження; г) весь персонал повинен поважати право неповнолітнього на особисте життя і, зокрема, зберігати конфіденційний характер усіх відомостей, що стосуються неповнолітніх або їх сімей, отриманих при виконанні його професійних функцій; д) весь персонал повинен прагнути звести до мінімуму різницю між життям всередині виправної установи і поза ним, які можуть позначитися на належній повазі до гідності неповнолітніх як людей [5]. Особливо слід підкреслити той факт, що останні норми були визначені відносно неповнолітніх ще у 1990 р. і в подальшому знайшли своє повне або часткове відображення у Правилах Мандели 2015 р. у якості рекомендацій для всіх категорій ув'язнених.

У свою чергу Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. уточнюють у Правилі 22 та коментарі до нього, що професійна кваліфікація є необхідним елементом для забезпечення неупередженого та ефективного здійснення правосуддя щодо неповнолітніх. Тому необхідно поліпшити набір, просування і професійну підготовку персоналу та забезпечити його

необхідними засобами, які дозволяли б йому відповідним чином виконувати свої функції [6].

Основні принципи ООН застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р. встановлюють, що уряди та правоохоронні органи забезпечують, «щоб усі посадові особи з підтримання правопорядку відбиралися за допомогою належних процедур, володіли відповідними моральними, психологічними та фізичними якостями для ефективного виконання своїх функцій і проходили безперервну і ретельну професійну підготовку». При підготовці посадових осіб з підтримання правопорядку особлива увага звертається: а) на питання поліцейської етики та забезпечення прав людини, особливо в процесі ведення розслідувань; б) на альтернативи застосуванню сили і вогнепальної зброї, включаючи мирне врегулювання конфлікту; в) на розуміння поведінки великих мас людей і методи переконання; г) на методику ведення переговорів і посередництва, а також технічні засоби з метою обмеження застосування сили або вогнепальної зброї [7].

Серед регіональних документів особливе місце займають Європейські пенітенціарні правила Ради Європи 2006 р. упорядники яких:

по-перше, визначили зміст роботи у пенітенціарній установі як державної служби, а саме; а) за пенітенціарні установи повинні відповідати органи державної влади, не підпорядковані військовому відомству, поліції або карному розшуку; б) персонал має демонструвати чітке усвідомлення мети пенітенціарної системи; в) обов'язки персоналу... повинні враховувати необхідність сприяти поверненню ув'язнених до суспільства після відбування покарання на основі програми позитивної мотивації та допомоги; г) у своїй роботі персонал мусить дотримуватися високих професійних та особистих стандартів; д) персонал мусить своїм поведінням і виконанням своїх обов'язків завжди позитивно впливати на ув'язнених та викликати в них повагу;

по-друге, закріпили принципи підбору персоналу пенітенціарної установи, зокрема наступні: а) персонал повинен ретельно підбиратися, мати належну підготовку, яка

повинна надаватися як на початку, так і надалі, оплачуватися на рівні фахівців і мати статус, який поважається в громадянському суспільстві; б) при підборі нового персоналу адміністрація пенітенціарної установи мусить приділяти підвищену увагу вимогам чесності, гуманності, володінню професійними навичками та особистої здатності до виконання складної роботи, яка від нього вимагатиметься; в) спеціалізований персонал пенітенціарної установи зазвичай повинен призначатись на постійній основі і мати статус працівників державної служби, яким гарантується робота за умови дотримання трудової дисципліни, ефективності, доброго фізичного та психологічного здоров'я і адекватного рівня освіти; г) заробітна плата повинна бути достатньою для залучення і утримання належного персоналу; д) виплати та умови праці повинні відображати відповідальний характер роботи в правоохоронному відомстві...;

по-третє, встановили вимоги до підготовки персоналу пенітенціарної установи, а саме: а) перед тим, як персонал приступить до своїх обов'язків, він повинен пройти курс підготовки з виконання своїх загальних і конкретних обов'язків, та скласти теоретичний і практичний іспити; б) керівництво повинно забезпечити, аби протягом усього терміну роботи всі працівники підтримували та підвищували свої знання і професійні навички на курсах підготовки та підвищення кваліфікації, які повинні організовуватися з належною періодичністю; в) персонал, який працює з особливими групами ув'язнених, як от з іноземними громадянами, жінками, малолітніми або психічно хворими ув'язненими, має проходити спеціалізовану підготовку, яка відповідає особливому характеру роботи; г) курс підготовки всіх працівників повинен включати вивчення міжнародних та регіональних документів і норм в сфері прав людини, особливо Європейської конвенції з прав людини та Європейської конвенції з попередження катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, а також вивчення застосування Європейських пенітенціарних правил.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши сучасні вимоги міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав

ув'язнених та поводження з ними щодо підбору і підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань можливо зробити наступні висновки.

1. Відповідно до змісту міжнародно-правових стандартів персонал органів та установ виконання кримінальних покарань включає в себе спеціалізований персонал, зокрема, працівників соціальних служб, медичний персонал, психологів, цивільних осіб, які обіймають керівні посади, і безпосередньо тюремний персонал.

2. Міжнародні стандарти у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними, розроблені ООН, а також регіональні стандарти як правило містять норми, що визначають загальні правила прийому тюремного персоналу на роботу, стосуються умов їх праці та навчання, виплат тюремним працівникам фінансового забезпечення, необхідних соціальних гарантій, інших винагород і компенсацій.

3. Найбільш повно вимоги до підбору та підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань викладені у Мінімальних стандартних правилах ООН щодо поводження з ув'язненими 2015 р. (Правилах Мандели).

4. Правила ООН, що стосуються поводження з жінками-ув'язненими та заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, для жінок-правопорушників 2010 р. (Бангкокські правила) уточнюють вимоги Правил Мандели щодо персоналу установ, де відбувають покарання жінки.

5. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (Гаванські правила) 1990 р. персоналізують особливі вимоги щодо поваги та охорони людської гідності та основних прав всіх неповнолітніх при виконанні своїх обов'язків відповідно до особливостей цих категорій правопорушників.

6. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. визначають, що професійна кваліфікація персоналу є необхідним елементом для забезпечення неупередженого та ефективного здійснення правосуддя щодо неповнолітніх.

7. Основні принципи ООН застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р. підкреслюють

вимогу до урядів та правоохоронних органів щодо забезпечення ефективного виконання своїх функцій усіма посадовими особами з підтримання правопорядку за рахунок належних процедур відбору, володіння відповідними моральними, психологічними та фізичними якостями та проходження безперервної і ретельної професійної підготовки.

8. Європейські пенітенціарні правила Ради Європи 2006 р. займають особливе місце

серед регіональних документів, тому що: визначають зміст роботи у пенітенціарній установі як державної служби; закріплюють принципи підбору персоналу пенітенціарної установи; встановлюють вимоги до підготовки персоналу пенітенціарної установи.

Список використаних джерел:

1. Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и стереотипы их восприятия. *Уголовная юстиция*. 2016. № 2 (8). С. 89-96.
2. Условия работы персонала. *Информационный бюллетень по мониторингу предварительного заключения*. Penal Reform International. URL: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/FS-3-working-conditions-russian-v3.pdf> (дата звернення 11.03.2020).
3. Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з ув'язненими 2015 р. (*Правила Мандели*): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 70/175, прийнята 17 грудня 2015 р. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf (дата звернення 16.03.2020).
4. Правила ООН, що стосуються поводження з жінками-ув'язненими та заходів покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, для жінок-правопорушників (*Бангкокські правила*): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 65/229, прийнята 21 грудня 2010 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (дата звернення 14.03.2020).
5. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (*Гаванські правила*): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 45/113, прийнята 14 грудня 1990 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml (дата звернення 17.03.2020).
6. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (*Пекінські правила*): Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 40/33, прийнята 29 листопада 1985 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата звернення 17.03.2020).
7. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку: прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня - 7 вересня 1990 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml (дата звернення 11.03.2020).
8. Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць): прийняті Комітетом Міністрів 11 січня 2006 р. на 952-й зустрічі Заступників Міністрів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення 13.03.2020).
9. Про персонал, що займається здійсненням санкцій і заходів: Рекомендація N R (97) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам. Прийнята Комітетом Міністрів 10 вересня 1997 р. URL: <http://docs.cntd.ru/document/90199578> (дата звернення 15.03.2020).
10. Principles and best practices on the protection of persons deprived of liberty in the americas (Approved by the Commission during its 131st regular period of sessions, held from March 3-14, 2008). URL: <https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/principles-best-practices-protection-persons-deprived-liberty-americas.pdf> (дата звернення 11.03.2020).
11. Robben Island Guidelines for the Prohibition and Prevention of Torture in Africa. Practical Guide for Implementation By Jean-Baptiste Niyizurugero and Patrick Lessène. Addis Ababa, April 2008. URL: https://apt.ch/content/files_res/rig_practical_eng.pdf (дата звернення 14.03.2020).

12. Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиции прав человека: пособие для тюремного персонала. Лондон: Издание Международного центра тюремных исследований, 2009. 160 с.
13. Дворцов В. Б. Профессиональная подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений зарубежных стран. *Вестник Кузбасского института*. Кемерово. 2015. №4 (25). С. 156–163.
14. Ярмиш О. Н. Кадри дійсно вирішують усе. *Іменем Закону*. 2014. № 27 (5933). 3 липня. С. 6-7.

References:

1. Utkyn V.A. Mezhdunarodnie standarti uholovno-yspolnytelnoi deiatelnosti y stereotipi ykh vospriyatiya. *Uholovnaia yustytsiia*. 2016. № 2 (8). S. 89-96.
2. Uslovyia raboti personala. Ynformatsyonniy biulleten po monytorynhu predvartelnoho zakliucheniya. Penal Reform International. URL: <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/FS-3-working-conditions-russian-v3.pdf> (data zvernennia 11.03.2020).
3. Minimalni standartni pravyla OON shchodo povodzhennia z uviaznenymy 2015 r. (Pravyla Mandely): Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON № 70/175, pryiniata 17 hrudnia 2015 r. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf (data zvernennia 16.03.2020).
4. Pravyla OON, shcho stosuiutsia povodzhennia z zhinkamy-uviaznenymy ta zakhodiv pokarannia, ne poviazanykh z pozbavleniam voli, dlia zhinok-pravoporushnykiv (Banhkoki pravyla): Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON № 65/229, pryiniata 21 hrudnia 2010 r. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (data zvernennia 14.03.2020).
5. Pravyla OON, shcho stosuiutsia zakhystu nepovnolitnikh, pozbavlenykh voli (Havanski pravyla): Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON № 45/113, pryiniata 14 hrudnia 1990 r. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml (data zvernennia 17.03.2020).
6. Minimalni standartni pravyla Orhanizatsii Obiednanykh Natsii, shcho stosuiutsia zdiisnennia pravosuddia shchodo nepovnolitnikh (Pekinski pravyla): Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON № 4 40/33, pryiniata 29 lystopada 1985 r. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (data zvernennia 17.03.2020).
7. Osnovni pryntsyipy zastosuvannia syly i vohnepalnoi zbroi posadovymy osobamy z pidtrymannia pravoporiadku: pryiniati VIII Konhresom OON z poperedzhennia zlochynnosti ta povodzhennia z pravoporushnykamy, Havana, Kuba, 27 serpnia - 7 veresnia 1990 r. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml (data zvernennia 11.03.2020).
8. Yevropeiski penitentsiarni pravyla (Rekomendatsiia № R (2006) 2 Komitetu Ministriv derzhav-uchasnyts): pryiniati Komitetom Ministriv 11 sichnia 2006 r. na 952-i zustrichi Zastupnykiv Ministriv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (data zvernennia 13.03.2020).
9. Pro personal, shcho zaimaietsia zdiisnenniam sanktsii i zakhodiv: Rekomendatsiia N R (97) 12 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam. Pryiniata Komitetom Ministriv 10 veresnia 1997 r. URL: <http://docs.cntd.ru/document/90199578> (data zvernennia 15.03.2020).
10. Principles and best practices on the protection of persons deprived of liberty in the americas (Approved by the Commission during its 131st regular period of sessions, held from March 3-14, 2008). URL: <https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/principles-best-practices-protection-persons-deprived-liberty-americas.pdf> (data zvernennia 11.03.2020).
11. Robben Island Guidelines for the Prohibition and Prevention of Torture in Africa. Practical Guide for Implementation By Jean-Baptiste Niyizurugero and Patrick Lessène. Addis Ababa, April 2008. URL: https://apt.ch/content/files_res/rig_practical_eng.pdf (data zvernennia 14.03.2020).
12. Koil E. Podkhod k upravleniyu tiurmoy s pozytsyy prav cheloveka: posobyie dlia tiuremnoho personala. London: Yzdanye Mezhdunarodnoho tsentra tiuremnykh yssledovanyi, 2009. 160 s.
13. Dvortsov V. B. Professyonalnaia podhotovka sotrudnykov penyententsyarnykh uchrezhdenyi zarubezhnykh stran. *Vestnyk Kuzbasskoho ynstytuta*. Kemerovo. 2015. № 4 (25). S. 156–163.

14. Yarmysh O. N. Kadry diisno vyrishuiut use. *Imenem Zakonu*. 2014. № 27 (5933). 3 lypnia. S. 6-7.